

Lokale italienische alimurgische Arten

www.af4eu.eu

Die große Vielfalt an alimurgischen Spezies

Alimurgy, vom lateinischen "alimentia urgentia", bezieht sich auf die Nahrungsmöglichkeiten, die eine Reihe von Wildpflanzenarten bieten. Etwa 10 % der weltweiten Flora sind als essbar bekannt. Das entspräche etwa 50.000 Arten. Allein in Italien, einem Hotspot der Artenvielfalt im Mittelmeerraum, sind mehr als 800 Arten als essbar anerkannt. Unabhängig von den genauen Zahlen sind viele alimurgische Arten nur auf lokaler Ebene bekannt und werden verwendet, was ein Reservoir an Möglichkeiten für die Entwicklung der lokalen Wirtschaft darstellt. Vor allem die Ernte von Wildarten bietet Gelegenheiten im ökotouristischen und gastronomischen Bereich. Mehrzweckfarmen, die ihren Kunden Gastfreundschaft und Verpflegung bieten, können durch die Aufwertung der alimurgischen Produkte ein erhebliches Einkommen erzielen. In der Tat stellt das Anbieten von Gerichten, die auf spontanen Produkten des Territoriums basieren, eine gastronomische Möglichkeit dar, die Gäste in die lokale Kultur einzubeziehen und so den spontanen essbaren Arten einen Mehrwert zu verleihen. Abgesehen von dem besonderen Geschmack jeder alimurgischen Art und dem attraktiven sensorischen Erlebnis sind wilde Arten aufgrund ihrer Rustikalität und Anpassungsfähigkeit an die lokale Umgebung meist reich an nutrazeutischen Verbindungen. Abgesehen von ihrem Mineralstoffgehalt, der einen wichtigen Nährwert hat, sind die spontanen Arten oft reich an Vitaminen, Polyphenolen und anderen antioxidativen Molekülen. Dies erhöht ihr Ansehen bei den Verbrauchern und verbreitet ein Gefühl der Gesundheit, das mit ihrer Nahrungsaufnahme verbunden ist. Die häufigsten und bekanntesten italienischen Arten, die einen deutlichen Mehrwert für die lokale Gastronomie darstellen, sind nur einige wenige. Der wilde Chicorée (*Cichorium intybus*) zahlt den höheren Preis in Bezug auf den Konsum. Gegenwärtig werden jedoch viele andere Wildarten geerntet und in einigen Fällen kultiviert: *Borrago officinalis*, *Urtica dioica*, *Plantago major* und *P. lanceolata*, *Taraxacum officinalis*, *Portulaca oleracea*, um nur einige zu nennen.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Cioffi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.